

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4661815>

Майнка М.К.

викладач кафедри економіки підприємств
та інформаційних технологій

ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”

<https://orcid.org/0000-0002-8306-2332>

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ЕФЕКТИВНОГО БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВ

JEL Classification: M 20

SECTION “ECONOMICS”: Економіка підприємства

Анотація. Метою статті є дослідити особливості сучасних моделей ефективного бізнесу підприємств. Зазначено, що Важливими ознаками сучасного господарського середовища є загострення конкуренції між національними та іноземними виробниками; поява нових видів ризиків у підприємницькій діяльності, які мають не лише економічну, а й соціальну та політичну природу; періодичні коливання фінансових ринків, що змінюють швидкість і напрями руху капіталу. В таких мінливих умовах особливо актуальним є забезпечення ефективного функціонування господарюючих суб'єктів, підтвердженням якого є збільшення ринкової вартості підприємства, що стає можливим завдяки формуванню його конкурентоспроможної моделі бізнесу. Процеси формування бізнес-моделей знаходяться у площині наукових досліджень сучасних аспектів управління підприємством, що перебувають у полі зору зарубіжних і вітчизняних науковців. Проте, багато питань по даній темі є не вирішеними, зокрема – дослідження, які стосуються сучасних моделей ефективного бізнесу підприємств. Зроблено висновок про те, що в сучасному висококонкурентному середовищі здатність підприємств до тривалого функціонування залежить від того, наскільки продуманими є їх бізнес-моделі з погляду створення споживчої цінності. Однак висока мінливість споживчих потреб вимагає від підприємців постійного вдосконалення моделі ведення бізнесу для утримання лояльності споживачів. Вдосконалення бізнес-моделі може відбуватися як у розрізі здійснюваних бізнеспроцесів, так і у способах взаємодії з партнерами. Для ефективності бізнес-моделі важливо, щоб процеси, які створюють найбільшу споживчу цінність, залишались у основному підприємству та перебували під

постійним контролем менеджменту для забезпечення їх бездоганного виконання в умовах глобальної кризи. Криза – це шанс для багатьох компаній значно посилити свої позиції на ринку, використовуючи недоступні раніше стратегічні можливості. Ефективність бізнес-моделі забезпечується за рахунок її відповідності зовнішнім і внутрішнім можливостям, стратегічним цілям компанії та збалансованості між собою основних компонентів моделі.

Ключові слова: підприємство, бізнес-модель, стратегія підприємства, шляхи реалізації інновацій в бізнес-моделях, розвиток підприємства.

Annotation. The purpose of the article is to explore the features of modern models of effective business enterprises. It is noted that an important feature of the modern economic environment is the aggravation of competition between national and foreign manufacturers; the emergence of new types of risks in business, which are not only economic, but also social and political in nature; periodic fluctuations in financial markets change the speed and direction of capital movement. In such changing conditions, it is especially important to ensure the effective functioning of economic entities, which is confirmed by an increase in the market value of an enterprise, which becomes possible due to the formation of its competitive business model. The processes of forming business models are in the plane of scientific research of modern aspects of enterprise management, are in the field of view of foreign and domestic scientists. However, many questions on this topic have not been resolved, in particular - research related to modern models of effective business enterprises. It is concluded that in a modern highly competitive environment, the ability of enterprises to operate for a long time depends on how thoughtful their business models are in terms of creating customer value. However, the high volatility of consumer needs requires entrepreneurs to continuously improve their business models to maintain customer loyalty. Improving the business model can occur both in the context of the ongoing business processes and in the ways of interacting with partners. For the effectiveness of the business model, it is important that the processes that create the greatest customer value remain in the main enterprise and are constantly monitored by management to ensure their flawless execution in the context of the global crisis. The crisis is a chance for many companies to significantly strengthen their positions in the market, using previously unavailable strategic opportunities. The effectiveness of the business model is ensured by its compliance with external and internal capabilities, strategic goals of the company and the balance between the main components of the model.

Keywords: enterprise, business model, enterprise strategy, ways of implementing innovations in business models, enterprise development.

Вступ

Важливими ознаками сучасного господарського середовища є загострення конкуренції між національними та іноземними виробниками; поява нових видів ризиків у підприємницькій діяльності, які мають не лише економічну, а й соціальну та політичну природу; періодичні коливання фінансових ринків, що змінюють швидкість і напрями руху капіталу. В таких мінливих умовах особливо актуальним є забезпечення ефективного функціонування господарюючих суб'єктів, підтвердженням якого є збільшення ринкової вартості підприємства, що стає можливим завдяки формуванню його конкурентоспроможної моделі бізнесу [1].

Процеси формування бізнес-моделей знаходяться у площині наукових досліджень сучасних аспектів управління підприємством, що перебувають у полі зору зарубіжних і вітчизняних науковців. Вагомий внесок у вивчення проблеми внесли В. Котельников [1], І. Кривов'язюк, В. Рошкевич [2], В. Скриль [3], А. Касич, І. Рафальська [4], Р. Скриньковський [5–8], Я. Гапоненко [9], Г. Швиданенко [10], Н. Ревуцька [10; 11] та ін. Проте, багато питань по даній темі є не вирішеними, зокрема – дослідження, які стосуються сучасних моделей ефективного бізнесу підприємств.

Мета статті

Метою статті є дослідити особливості сучасних моделей ефективного бізнесу підприємств.

Результати дослідження

Для збереження конкурентоспроможності підприємства його керівництво повинно прагнути до того, щоб усі процеси, які відбуваються у внутрішньому і зовнішньому середовищі підприємства, були ефективними з погляду створення споживчої цінності. Тобто реалізація усіх процесів підприємства має забезпечувати створення товарів (продукції, послуг), які б приваблювали покупців, та мали для них споживчу цінність. Висока ефективність процесів є результатом знаходження найкращих способів їх виконання [9].

Бізнес-моделі можуть створюватися для:

- 1) певного продукту або послуги (групи однорідних продуктів/послуг);
- 2) підприємства в цілому;
- 3) групи підприємств або холдингу [9; 10].

У праці [9] зазначено, що (враховуючи різноманітність бізнес-моделей і їх структурну складність) є доцільним виявлення базового набору основних елементів, що дозволяють стандартизувати опис бізнес-моделей, полегшити сприйняття і керування ними.

Кожна бізнес-модель повинна давати характеристику наступних основоположних аспектів бізнесу будь-якого підприємства [9]:

- 1) що є споживчою цінністю, яку пропонує підприємство; фактичний

стан економічної системи (існуюча бізнесмодель);

- 2) як підприємство створює споживчу цінність;
- 3) як підприємство реалізує споживчу цінність;
- 4) як підприємство керує своєю діяльністю;
- 5) як підприємство генерує дохід і прибуток [1–11].

Так, виробнича бізнес-модель (1) направлена на виробництво максимальної кількості продукції. Вона використовує інформаційну базу виробничих відділів, дані про стан фінансів, персонал та маркетингову діяльність підприємства. Така бізнес-модель застосовується, як правило, підприємствами-монополістами та підприємствами, що реалізують державні замовлення, для яких головним критерієм успіху є продуктивність виробництва [9; 10; 12].

Ринкова бізнес-модель (2) має на меті ефективне пристосування підприємства до потреб конкретного ринку. Для цієї моделі застосовується фактично ті ж інформаційні джерела, що і у першому випадку. Таку бізнес-модель використовують багато сучасних національних підприємств, особливо у малому і середньому бізнесі, внаслідок нестабільної ринкової ситуації у країні і неможливості для цих підприємств реально змінювати стан цієї ситуації [1; 9; 13–17].

Маркетингова бізнес-модель (3) направляє вектор основних зусиль на формування діяльності підприємства відповідно до вимог ринку та споживачів, використовуючи попередні інформаційні джерела, але надаючи суттєву перевагу сегменту активної маркетингової діяльності підприємства і перетворюючи його у ефективний інструмент боротьби за ринок [4; 9; 13–17].

Інноваційна бізнес-модель (4) має своєю метою виявлення і задоволення основних вимог споживачів відповідно до всіх можливостей підприємства за рахунок використання інструментів активного розвитку ринку. Це реалізується акцентом на залученні персоналу як носія інтелектуального капіталу в якості активного елемента виробничої системи з метою формування нових ефективних бізнес-ідей. Крім попередніх інформаційних джерел, у цій бізнес-моделі широко застосовуються дані про потреби та поведінку споживачів [5–9; 17].

Компромісна бізнес-модель (5) головною метою ставить задоволення вимог споживачів у межах реальних можливостей підприємства. Ключовим елементом бізнес-моделі виступає споживач і його ринкова поведінка, однак виробництво, фінансові та трудові ресурси і маркетингова діяльність підприємства обмежуються реальними можливостями підприємства [9; 18].

Споживацька бізнес-модель (6) направлена на повне забезпечення усіх вимог споживачів. Можна сказати, що ця бізнес-модель є результатом однобічного (гіпертрофованого) розвитку інноваційної та компромісної моделей з акцентом виключно на усі можливі забаганки споживачів. У цій бізнес-моделі споживач і його ринкова поведінка займають центральне місце, підпорядковуючи собі виробництво, ресурси (у т.ч. фінанси і персонал) і

маркетингову діяльність підприємства [9; 18].

Фінансова бізнес-модель (7) підприємства містить розрахунки потреб у фінансуванні, графіки погашення кредитів, надходжень і витрат. Вона дозволяє оцінити передбачувані сценарії розвитку подій, встановити вплив показників платоспроможності споживачів продукції на грошові потоки підприємства, визначити обсяги необхідного додаткового фінансування та оцінити вартість та відповідальність за залучення цього фінансування. Недоліком бізнес-моделі є те, що вона не пов'язана з технологією виробництва [9; 18; 19].

Економічна бізнес-модель (8) підприємства описує економічні засади ведення бізнесу, пов'язує основні параметри діяльності підприємства один з одним та з фінансовим результатом, враховує технологічні особливості і обмеження виробництва. Вона (бізнес-модель) містить розрахунки собівартості продукції, визначає залежність собівартості від основних показників, дозволяє прогнозувати випуск продукції, керувати ціною, прибутком і ефективністю виробництва, а також визначає порогові значення параметрів, що вимагають прийняття вагомих управлінських рішень. Недоліком бізнес-моделі є те, що вона не враховує фінансові ризики у вигляді невідповідності фінансування та переривання грошових потоків [9; 18; 20].

Фінансово-економічна бізнес-модель (9) містить в собі обидві моделі і дозволяє на основі економічної моделі будувати прогноз руху коштів, оцінити обсяг і терміни надходжень коштів та розрахувати показники ефективності основної діяльності. Цією моделлю користуються для розробки моделі бюджету підприємства, експертизи бізнес-проектів, оцінювання витрат на проекти та моделювання інших локальних виробничих ситуацій. Модель також надає можливість аналізу декількох варіантів з метою вибору оптимального і дозволяє оцінити, як виконання окремого проекту вплине на ефективність діяльності всього підприємства, і спрогнозувати загальні економічні показники декількох проектів, що фінансуються із загального бюджету [9; 18; 20–24].

Реалії сучасного бізнесу полягають у тому, що ефективне функціонування підприємства передбачає перехід до принципово нової бізнес-моделі – “від клієнта”, коли товар виробляється за запитом споживача відповідно до його побажань [25]. Такий підхід до організації діяльності підприємства дає цілий ряд переваг [25]:

- відсутня проблема збуту товару: проводиться те, що затребуване клієнтом і ринком. Знижуються витрати, пов'язані з виробництвом, перевиробництвом і складуванням;
- більш точно задовольняються потреби клієнтів;
- відбувається поліпшення руху фінансових ресурсів. Використання бізнес-моделі “від клієнта” стає можливим тільки тоді, коли виробництво здатне гнучко реагувати на мінливі потреби споживачів, що пов'язане з появою нових тенденцій в індустрії і нових технологій.

Висновки

За результатами проведеного дослідження літературних джерел [1–25] з'ясовано, що в сучасному висококонкурентному середовищі здатність підприємств до тривалого функціонування залежить від того, наскільки продуманими є їх бізнес-моделі з погляду створення споживчої цінності. Однак висока мінливість споживчих потреб вимагає від підприємців постійного вдосконалення моделі ведення бізнесу для утримання лояльності споживачів. Вдосконалення бізнес-моделі може відбуватися як у розрізі здійснюваних бізнеспроцесів, так і у способах взаємодії з партнерами. Для ефективності бізнес-моделі важливо, щоб процеси, які створюють найбільшу споживчу цінність, залишались у основному підприємству та перебували під постійним контролем менеджменту для забезпечення їх бездоганного виконання в умовах глобальної кризи. Криза – це шанс для багатьох компаній значно посилити свої позиції на ринку, використовуючи недоступні раніше стратегічні можливості. Ефективність бізнес-моделі забезпечується за рахунок її відповідності зовнішнім і внутрішнім можливостям, стратегічним цілям компанії та збалансованості між собою основних компонентів моделі.

Список використаних джерел

1. Котельников В. Ю. *Новые бизнес-модели для новой эпохи быстрых перемен, движимых инновациями* : Учебник. Москва : ЭКСМО, 2007. 96 с.
2. Кривов'язюк І. В., Рошкевич В. Ф. Бізнес-моделювання як основа функціонування та майбутнього розвитку підприємства // *Економіка та держава: науково-практичний журнал. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України*. 2013. № 11. С. 23–28.
3. Скриль В. В. Бізнес-модель підприємства: еволюція та класифікація // *Економіка та суспільство*. Випуск № 7. 2016. С. 490–497.
4. Касич А. О., Рафальська І. В. Бізнес-моделі сучасних підприємств: поняття, види, зарубіжний досвід // *Причорноморські економічні студії*. 2019. Вип. 37. С. 86–92.
5. Скриньковський Р. М. Діагностика фінансового, виробничого, трудового, соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного потенціалів і аналіз потенційних ризиків підприємства в умовах невизначеності // *Проблеми економіки*. 2015. № 2. С. 186–193.
6. Скриньковський Р. М. Система діагностики виробничої діяльності підприємства з урахуванням науково-технічного та інноваційного розвитку // *Економіка та держава*. 2015. № 5. С. 51–53.
7. Скриньковський Р. М., Ключак О. В. Діагностика рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії // *Бізнес Інформ*. 2016. № 7. С. 96–101.

8. Скриньковський Р. М., Павловські Г., Костюк Н. Р., Коропецький О. О. *Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства // Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 250–257.*

9. Гапоненко Я. А. *Сучасні моделі ефективного бізнесу підприємств // Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства: тези I Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 листопада 2018 р.). – Житомир, 2018. С. 48–51.*

10. Швиданенко Г. О., Ревуцька Н. В. *Формування бізнес-моделі підприємства: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2013. 423 с.*

11. Ревуцька Н. В. *Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України): дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Київський національний економічний ун-т. К., 2005. 259 с.*

12. Скриньковський Р. М. *Діагностика використання трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів підприємства як інструмент управління елементами його виробничо-господарської діяльності // Проблеми економіки. 2015. № 1. С. 249–254.*

13. Kotler P. *Marketing essentials. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1984. 556 p.*

14. Кузьмін О. Є. *Сучасний менеджмент. Львів: “Центр Європи”, 1995. 176 с.*

15. Дорошук Г. А. *Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи: монографія / під ред. С.К. Харічкова. Одеса: Бондаренко М.О., 2016. 196 с.*

16. Тарнавська Н. П. *Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2008. 570 с.*

17. Стадник В. В., Мельничук О. П., Йохна В. М. *Маркетинг–менеджмент інноваційного розвитку підприємства: монографія. Хмельницький: ПП Гонта А.С., 2013. 206 с.*

18. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. *Фінансово-економічний словник. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. 714 с.*

19. Марченко О. І. *Фінансові аспекти ділової активності підприємств // Фінанси України. 2007. № 5. С. 136–143.*

20. Погорелов Ю. С. *Моделювання розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки. 2009. № 10(100). С. 51–59.*

21. Рогоза М. Є., Вергал К. Ю. *Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми: монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. 136 с.*

22. Рогоза М. Є. *Моделювання конкурентної надійності соціально-економічних систем на основі оцінки їх потенціалу // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2012. № 1(1). С. 348–354.*

23. Погорелов Ю. С. *Розвиток підприємства: поняття та види* // *Культура народів Причорномор'я*. 2006. № 88. С. 75–81.

24. Пономаренко В. С., Тридід О. М., Кизим М. О. *Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія*. Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003. 328 с.

25. Мовчаненко І. В. *Бізнес-модель: сутність та інноваційна складова* // *Інвестиції: практика та досвід*. 2018. № 20. С. 39–43.